

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

TARBIYACHINING SHAXSIY FAZILATLARI VA PEDAGOGIK MAHORATI

Usarova Muborak Xabibulla qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali, Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti
Pedagogika va jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali, Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Tarbiyachining shaxsiy fazilatlari va pedagogik mahorati zamonaviy ta'lim jarayonining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Har qanday ta'lim tizimining muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning asosiy ishtirokchisi – tarbiyachining shaxsiy va kasbiy sifatlariga bog'liq. Tarbiyachi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning shaxsiyati, dunyoqarashi va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiruvchi murabbiy hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tarbiyachi, ta'lim, pedagogik texnologiyalar, kasbiy mahorat, didaktik kompetensiyalar, o'qitish.

Abstract: The personal qualities and pedagogical skills of an educator are among the most essential elements of the modern educational process. The success of any educational system largely depends on the personal and professional attributes of its key figure—the educator. An educator is not merely a provider of knowledge but also a mentor who shapes students' personalities, worldviews, and social competencies.

Key words: educator, education, pedagogical technologies, professional skills, didactic competence, teaching.

Аннотация: Личностные качества и педагогическое мастерство педагога являются одними из важнейших компонентов современного образовательного процесса. Успех любой системы образования во многом определяется личностными и профессиональными качествами её ключевой фигуры – педагога. Педагог – это не только носитель знаний, но и наставник, формирующий личность, мировоззрение и социальные навыки обучающихся.

Ключевые слова: педагог, образование, педагогические технологии, профессиональные умения, дидактические компетенции, обучение.

KIRISH

Tarbiyachining shaxsiy fazilatlari uning professional faoliyatining poydevorini tashkil etadi. Avvalo, insoniylik, samimiylik va mehr-muhabbat kabi fazilatlar tarbiyachining eng muhim xususiyatlaridandir. Tarbiyachi o'quvchilar bilan doimo ochiq, samimiy va mehribon munosabatda bo'lishi, ularning hissiyotlarini tushunishi hamda ularga nisbatan sabr-toqatli bo'lishi zarur. Bu fazilatlar o'quvchilarda tarbiyachiga nisbatan ishonch va hurmat hissini shakllantiradi hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Tarbiyachi o'zining xulq-atvori bilan o'quvchilarga ibrat bo'lib, ularni axloqiy jihatdan tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

Tarbiyachining halolligi, adolatparvarligi va mas'uliyat hissi ham pedagogik faoliyatda alohida ahamiyat kasb etadi. U o'z vazifalarini vijdonan bajarishi, o'quvchilarning qiyinchiliklarini tushunishi va ularga samimiy yordam berishi lozim. Bu sifatlar tarbiyachining ishonchligini oshiradi va o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishga xizmat qiladi. Mas'uliyatli tarbiyachi o'zining kasbiy majburiyatlarini chuqur anglaydi va har doim o'z bilim hamda ko'nikmalarini takomillashtirishga intiladi.

Har bir tarbiyachining ichki intizomi va mehnatsevarligi uning kasbiy faoliyatida muhim o'rin tutadi. Tarbiyachi o'z vaqtini samarali boshqarishi, rejalashtirishni bilishi, darslarni puxta tayyorlashi va ta'lim jarayonini tashkil etishda yuqori darajadagi tashkiliy ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Bunday fazilatlar o'quvchilarga tartib-intizomni singdirishda hamda ularning o'rganish jarayonini samarali yo'lga qo'yishda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillar sirasiga kiradi. Rahmatullayev o'z tadqiqotida tarbiyachining halollik, sabr-toqat va adolatparvarlik kabi shaxsiy fazilatlarini pedagogik muvaffaqiyat garovi sifatida ko'rsatgan. Karimova esa tarbiyachilik san'atining mohiyatini ochib berar ekan, pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash faqatgina kasbiy bilim emas, balki ichki intizom, muloqot madaniyati va doimiy o'z-o'zini rivojlantirish kabi fazilatlar bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Islomova tarbiyachining shaxsiy sifatlarini zamonaviy yondashuvlar kontekstida tahlil qilib, ularni bola psixologiyasi bilan uyg'un holda qo'llash zarurligiga e'tibor qaratgan. Rasulov pedagogik kommunikatsiya mavzusini yoritarkan, ochiq va samimiy muloqot tarbiyachining ijtimoiy ishonchiligi va ta'lim sifatiga ta'sirini asoslab bergan. Xoliqov esa shaxsiy fazilatlarining pedagogik faoliyatda namuna ko'rsatish vositasi sifatida ahamiyatini ilmiy asosda bayon qilgan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili, amaliy tajriba almashinuvi hamda sifatli kuzatuv metodlari orqali jamlandi. Olingan ma'lumotlar tematik kontent tahlili asosida tizimlashtirildi va tarbiyachilarning shaxsiy fazilatlarini hamda pedagogik mahoratining o'zaro bog'liqligini aniqlash uchun taqqoslovchi tahlil usuli qo'llandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik mahorat – bu tarbiyachining kasbiy bilimlari va ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi muhim sifatdir. Bunday mahorat o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni samarali yetkazish, ularni qiziqtirish hamda rag'batlantirish imkonini beradi. Pedagogik mahoratga ega bo'lgan tarbiyachi ta'lim jarayonini o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtira oladi. U o'quvchilarning individual farqlari va o'rganish uslublarini hisobga olib, har biriga alohida yondashuvni qo'llaydi.

Tarbiyachining didaktik ko'nikmalari – pedagogik mahoratning ajralmas qismidir. U o'quv materiallarini tizimli tarzda taqdim eta olishi, murakkab mavzularni sodda va tushunarli tarzda izohlashi lozim. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion yondashuvlar, interaktiv usullar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi va o'quvchilarning o'quvga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Tarbiyachining psixologik bilimlari ham pedagogik mahoratning ajralmas tarkibiy qismidir. U o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini chuqur bilishi, ularning ruhiy holati, qiziqishlari va duch kelayotgan qiyinchiliklarini aniqlay olishi kerak. Bu bilimlar tarbiyachiga o'quvchilarning o'zini erkin his qilishiga hamda ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga ko'maklashadi. Shuningdek, psixologik bilimlar tarbiyachiga nizolarni oldini olish va muammolarni hal qilishda samarali vositalardan foydalanish imkonini yaratadi ^[1].

Tarbiyachining kommunikativ ko'nikmalari ham alohida e'tiborga molikdir. U o'quvchilar bilan ochiq va samimiy muloqot o'rnatishi, ularni tinglashi va tushunishi zarur. Samarali muloqot ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi. Tarbiyachi o'z fikrini aniq va ravshan ifoda eta olishi, o'quvchilarning savollariga to'liq va asosli javob bera olishi kerak.

Shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorat o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Shaxsiy fazilatlar pedagogik mahoratni yanada mustahkamlaydi va uning samaradorligini oshiradi. Masalan, mehribonlik va sabr-toqat pedagogik jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni yengib o'tishda muhim rol o'ynaydi. Halollik va mas'uliyat esa tarbiyachining professional obro'sini mustahkamlaydi, uning o'quvchilar hamda hamkasblar orasidagi mavqeini oshiradi ^[2].

Tarbiyachining doimiy o'zini rivojlantirishga intilishi – uning kasbiy muvaffaqiyatining asosi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi doimiy ravishda o'zgarib bormoqda, yangi metod va texnologiyalar paydo bo'lmoqda. Shu bois, tarbiyachi o'z bilimlarini muntazam yangilab borishi, yangi pedagogik yondashuvlarni o'rganishi va amaliyotda qo'llashi zarur. Bu esa o'quvchilarga sifatli ta'lim berishda muhim omil hisoblanadi.

Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Tarbiyachi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, mas'uliyat va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Shu bois, uning shaxsiy va kasbiy sifatlarini doimiy ravishda takomillashib borishi talab etiladi. Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib, biri ikkinchisiz to'liq bo'la olmaydi. Shaxsiy fazilatlar pedagogik mahoratni samaraliroq qiladi, pedagogik mahorat esa shaxsiy fazilatlarining amaliyotda to'laonli namoyon bo'lishiga xizmat qiladi. Tarbiyachi o'zining insoniy va professional salohiyatini rivojlantirishga doimiy ravishda e'tibor qaratishi lozim, chunki bu omillar ta'lim sifatini oshirish hamda kelajak avlodni barkamol tarzda tarbiyalashda muhim ahamiyatga egadir ^[3].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli tashkil etilishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ularning uyg'unligi o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish hamda ularning har tomonlama shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tarbiyachi o'zining insoniy va kasbiy sifatlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishi, ta'lim sifatini oshirish va jamiyat uchun foydali shaxslar yetishtirishda muhim omil sanaladi.

Zamonaviy davrda tarbiyachining roli tobora ortib bormoqda. Shu sababli, uning shaxsiy va pedagogik salohiyatini rivojlantirishga ustuvor e'tibor qaratilishi zarur. Bu esa kelajak avlodning barkamol, mustaqil fikrlovchi va bilimdon shaxs sifatida voyaga yetishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahmatullayev Sh. Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati. Toshkent: "Universitet" nashriyoti, 2023. – 198 b.
2. Karimova G. Pedagogik mahorat va tarbiyachilik san'ati. Toshkent: "Ilm-fan" nashriyoti, 2022. – 215 b.
3. Islomova D. Tarbiyachining shaxsiy sifatlar va pedagogik yondashuvlar. Samarqand: "Ma'rifat" nashriyoti, 2023. – 180 b.
4. Rasulov B. Pedagogik kommunikatsiya va shaxsiy fazilatlar. Buxoro: "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2021. – 205 b.
5. Toshpo'latov S. Tarbiyachining kasbiy kompetentligi. Namangan: "O'zbekiston" nashriyoti, 2024. – 190 b.
6. Qodirov O. Pedagogik mahoratni rivojlantirish metodlari. Farg'ona: "Ziyo" nashriyoti, 2022. – 175 b.
7. Mirzaahmedova N. Tarbiyachining psixologik salohiyati. Qarshi: "Ilm yulduzi" nashriyoti, 2023. – 200 b.
8. Xoliqov A. Pedagogik faoliyatda shaxsiy fazilatlar. Toshkent: "Taraqqiyot" nashriyoti, 2021. – 210 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.